

Perguntas para a Entrevista

Perguntas sobre o afastamento de desenvolvedores de software de fontes não oficiais:

1. Como você adquire conhecimento sobre desenvolvimento de software? Utilizando fóruns, textos, vídeos ou outros formatos?
2. Você já utilizou fontes não oficiais para obter informações sobre uma determinada tecnologia (IDE, API, linguagem de programação, framework)?
3. O que você acha sobre utilizar fontes não oficiais para obter informações sobre uma determinada tecnologia?
4. O que mais te agrada no uso de fontes não oficiais de determinada tecnologia? Você acha que esses fatores que você citou te motivam a utilizar fontes não oficiais?
5. O que mais te desagrada no uso de fontes não oficiais de determinada tecnologia? Você acha que esses fatores que você citou te motivam a não utilizar fontes não oficiais?
6. De forma geral, quais seriam os aspectos negativos de se consumir informações em fontes não oficiais?

Perguntas para validação dos fatores identificados na primeira pesquisa

1. Como você avalia os fatores identificados sobre o que atrai os desenvolvedores para o uso de documentação oficial? (Justifique - opcional)
 - a. Você concorda com esses fatores, acha que eles fazem sentido?
 - b. Você percebe esses fatores no seu dia a dia?
 - c. Você percebe algum fator que atrai os desenvolvedores para o uso de documentação oficial que não foi incluído?
2. Como você avalia os fatores identificados sobre o que afasta os desenvolvedores do uso de documentação oficial? (Justifique - opcional)
 - a. Você concorda com esses fatores, acha que eles fazem sentido?
 - b. Você percebe esses fatores no seu dia a dia?
 - c. Você percebe algum fator que afasta os desenvolvedores do uso de documentação oficial que não foi incluído?

3. Como você avalia os fatores identificados sobre as motivações que levam os desenvolvedores a consumirem informações em fontes não oficiais? (Justifique - opcional)
 - a. Você concorda com esses fatores, acha que eles fazem sentido?
 - b. Você percebe esses fatores no seu dia a dia?
 - c. Você percebe algum fator que motiva os desenvolvedores a consumirem informações em fontes não oficiais que não foi incluído?